

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Н.Хужаназарова

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ АХЛОКИЙ ЖИХАТДАН ТАРБИЯЛАШДА

ЭРТАКЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

2023/IYUN

